

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

“MILLIY IQTISODIYOTIMIZDA INVESTITSİYALAR VA MOLIYAVIY RIVOJLANISHNI OLIY MUHANDISLIK MAKTABLARI BILAN INTEGRATSIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI”

TEZISLAR TO‘PLAMI

2024-yil 1-avgust–27-sentabr

MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 147 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-iyulda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Nosir Mahmudov, i.f.n. Toshkent davlat iqtisodiy universiteti professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Nasir Mahmudov, I.f.n. Professor of Tashkent State University of Economics

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoj ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Zamonaviy agrotexnologiyalar hosildorlik garovi	15
K.A.Sharipov, V.A.Karimov	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlashni tashkil etish. toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va xorijiy davlatlar tajribasi.....	19
S. M. Mirzaliyev	
Tijorat banklari aktiv operatsiyalarining daromadlilikini oshirish masalalari.....	24
Adilov Mirkomil Miralimovich	
Yoshlar turizmi bilan bog'liq tushunchalarni o'rganishning nazariy jihatlarini.....	27
Allayor Norboev Ismoilovich	
The importance of risk management to ensuring the stability of commercial banks	30
Abdusalomov Jahangir Oktam ugli	
Davlat oliy ta'lim muassasalarida ta'lim xizmatlari xarajatlari hisobining asoslari	33
Abduraxmanov Otabek Patidinovich	
Inson kapitalini boshqarishda inteluktual salohiyatni iqtisodiy bilimlar bilan mustahkamlash dolzarbligi	36
Kurbanbayeva Sevara Marat qizi	
Reducing corruption through tax mechanisms	39
Musayeva K.Y	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish jarayonlari tahlili	42
Akbarov Abdulhamid Akmal o'g'li	
Davlat budjeti xarajatlarining samaradorlik indikatorlaridan samarali foydalanish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash masalalari	45
S.M.Xolxo'jayev	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari eksport salohiyati tahlili	47
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Issues of greening the economy in ensuring sustainable economic growth.....	51
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Reducing corruption through tax mechanisms	54
Musayeva K.Y	
Пути повышения конкурентоспособности предприятия	56
Азларова Муштарийбегим Аббор кизи	
Makroiqtisodiy barqarorlikni ko'rsatkichlarning ijtimoiy omillari va ijtimoiy xarajatlarni moliyalashtirish yo'nalishlari	59
S.M. Xolxo'jayev	
Ways to effective management of the public debt.....	62
Olimjon Fattoev	
Aksiz solig'ining iqtisodiy mohiyati va stavkalari.....	66
Abdulxayeva Shaxnoza Muxammadiyevna	
Передовые методы сбора данных для точных маркетинговых исследований	70
Бекназова Комилахон Миркамол кизи	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini qo'llab-quvvatlash	73
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishning nazariy asoslari	76
Shomirzayev Abdug'affor Abdujabbor o'g'li	

Qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan doimiy va mavsumiy ishchilar soni orasidagi bog'liqlikni statistik tahlil qilish	78
Rustamova Mexrigiyo Muxtor qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat bozorining rivojlanishi uchun ijtimoiy-iqtisodiy prognozlash samaradorligini oshirish yo'llari	83
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
Zamonaviy iqtisodiy davrda "yashil" moliya va uning xalqaro moliya tizimidagi o'rni	86
Shodmonkulova Shahlo Olimjon qizi	
The Impact of Financial Technologies (FinTech) on Economic Growth.....	89
Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli	
Post pandemiya davrida jahon turizm bozorida o'zgarishlarning tahlili.....	92
Raxmonov Shuxrat Shavkatovich	
Integration of activities with higher engineering schools to provide employment.....	96
Batirov Farkhad Bakitovich	
Fan, ta'lim va ishlab chiqarish integrasiyasini tashkillashtirish mexanizmlari.....	99
Adizov S.	
Organik mahsulotlar savdosini oshirishda organik mahsulotlar tarqatish kanallarining ahamiyati	102
Xidirov Shohrux Bobur o'g'li	
Понятие макроэкономической стабильности и её элементы.....	105
Салахиддинова Муштарий Абдумуминовна	
Sportchilarning sog'ligi	108
Mirzalieva Surmaniso Alisher qizi	
Mamlakatimiz iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarining o'rni va uning kelgusi istiqbollari	111
Samariddin Jumaev	
Kichik korxonalarini rivojlantirishdagi muammolari va ularning yechimlari.....	112
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li, Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Значимость внедрения стандартов для улучшения качества обслуживания в туристической индустрии.....	115
Адылова Диёра Улугбековна	
Kimyo sanoati korxonalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmini takomillashtirish	118
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyotini rivojlantirish mexanizmlari.....	122
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv	128
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Biznesni moliyalashtirishni manbalarini ko'paytirishni imkoniyatlari.....	131
Adilov Sherzot Shamilevich	
Iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirishni rivojlantirish	134
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	
Ta'minot zanjirini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishni afzalliklari.....	137
Yuldashev Abdusakim Abdukarimovich	
Environmental protection concept: a link between economic well-being and Environmental Degradation.....	141
Egamberdiev Komron	
O'zbekistonda makroiqtisodiy uyg'unlikka erishishning asoslari.....	144
Abdulla Abduqodirov	

O‘ZBEKISTONDA MAKROIQTISODIY UYG‘UNLIKKA ERISHISHNING ASOSLARI

Abdulla Abduqodirov

iqtisod fanlar nomzodi,
II Toshkent Xalqaro investitsiya forumi
Konferensiyasidagi ma’ruza tezislari

“Milliy iqtisodiyotimizda investitsiyalar va moliyaviy rivojlanishni oliy muhandislik maktablari bilan integratsiyalashtirish samaradorligi”

O‘zbekiston taraqqiyotidagi yangilanish davrida amalga oshiriladigan davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlarini belgilab bergan Harakatlar strategiyasi hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli Farmoyishining qabul qilinishi mamlakat iqtisodiyoti va ijtimoiy-siyosiy rivojlanishiga katta turtki berdi. Ushbu hujjat doirasida korrupsiyaga qarshi kurash, davlat xizmatlarini elektron shaklga o‘tkazish, davlat boshqaruvining muhim institutlari faoliyatini belgilash, naqdsiz pul muomalasini tashkil etish hamda mamlakatning energetik mustaqilligini ta‘minlash kabi istiqbolli yo‘nalishlarni belgilab beruvchi hujjatlar qabul qilindi. Shu o‘rinda, eng muhim va nufuzli qarorlar sifatida ikki asosiy hujjatni alohida qayd etish lozim: a) milliy valyutani erkin konvertatsiya qilish asosini yaratib bergan tarixiy Prezident Farmoni¹, hamda b) inflyatsiyani targetlash (ya‘ni maqsadli parametrlar doirasida ushlab turishga intilish) amaliyotiga o‘tishni belgilovchi Prezident qarori².

Yangi hokimiyat siyosatining mohiyati faqat yuzada turgan muammolarni hal etish bilan cheklanmasdan, iqtisodiyot va jamiyatda yig‘ilib qolgan, uzoq vaqtlar amalga oshirilmagan makroiqtisodiy, shu jumladan, monetar va fiskal barqarorlikka qaratilgan islohotlarni hayotga tatbiq etishda namoyon bo‘ldi. Bu jabhalarda avval qo‘llanilgan vositalardan biri – davlatning yetakchilik roli institutiga murojaat qilish edi. O‘sha davrda “bozorning sehrli qo‘li” g‘oyasidan charchagan va iqtisodiy islohotlarni qayta ko‘rib chiqishga ehtiyoj sezgan ko‘plab nufuzli iqtisodchilar, shuningdek, rivojlanayotgan davlatlardagi asosiy moliyaviy tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlovchi Jahon tiklanish va taraqqiyot banki rahbarlari davlatning iqtisodiyotda yetakchi roli bo‘lishi lozimligini ta‘kidlagan edilar.

O‘zbekistonning tarixiy taraqqiyoti mantiqi va oldinda turgan vazifalar ushbu g‘oyani aksiomadek qabul qilishga asos yaratdi. Yangi islohotlarni amalga oshirishda jahon moliya institutlarining tajribasidan foydalanish, ularning mablag‘lari va yordamlarini jalb qilish esa tabiiy va ob‘ektiv talab sifatida namoyon bo‘ldi.

Iqtisodiy fiqhda “yangi keynschilik” deb nomlangan ta‘limot XX asrning ikkinchi yarmida ko‘plab nufuzli olimlar va davlat rahbarlarining diqqat markaziga aylangan edi. Shu sharoitda, Yangilanish davrida O‘zbekistonda ham Keynes g‘oyalari keng tatbiq etildi. Siyosiy va iqtisodiy mantiq shuni ko‘rsatadiki, 2017–2021-yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari orasida ikki asosiy yo‘nalishda Keynes nazariyasini mamlakat sharoitida qo‘llash amalga oshirildi.

Birinchi, “Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish” deb nomlanib, uning tarkibiy mohiyati milliy valyuta erkin almashinuvini ta‘minlash, ichki bozorda narxlarni barqarorlashtirish, tashqi savdo operatsiyalarini tartibga solish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish, eksportga mo‘ljallangan ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish va zamonaviy texnologiyalarni iqtisodiyotga joriy etish kabi chora-tadbirlardan iborat edi.

Ikkinchi yo‘nalish, “Ijtimoiy sohani rivojlantirish” deb nomlangan bo‘lib, aholining turli qatlamlarini, ayniqsa, ayollar va yoshlarni bandlik bilan ta‘minlash, ijtimoiy sohadagi salomatlik, ta‘lim, fan, madaniyat va sport kabi eng dolzarb ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan choralarni o‘z ichiga oldi. Shuningdek, aholi va ishlab chiqarish

1 “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 02.09.2017й. №ПФ-5177

2 “Пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 13.09.2017 й. №ПҚ-3272

mobilligini ta‘minlash uchun yo‘l-transport, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish ham mazkur yo‘nalishning asosiy vazifalaridan biri sifatida ko‘zda tutilgan edi.

Davlatning fiskal va investitsiyalar siyosatida yangi Keynschilik alomatlari 2017-yildan so‘ng quyidagilarda to‘la ko‘rina boshladi:

- fiskal siyosatda davlat daromadlari va xarajatlarini keskin oshirish asosiy maqsadlardan biri bo‘lib qoladi, chunki dastlabki kapital konsentratsiyasi hosil bo‘lmagan, o‘rtacha darajadagi tadbirkorlar sinfi tashkil topmagan, ichki rezervlar cheklangan, aholining va mayda tadbirkorlarning investitsion imkoniyatlari minimal darajada bo‘lgan bir sharoitda davlat o‘z zimmasiga juda katta iqtisodiy, ijtimoiy mas‘uliyatlarni olishga majbur;

- katta infrastrukturaviy, sanoat va qishloq xo‘jaligidagi o‘zgarishlar davlat jalb qilgan mablag‘lar hisobiga amalga oshiriladi. Davlatning investitsion va joriy xarajatlari (public investments/spending) keskin oshadi, jamiyatda yangi ish o‘rinlari ko‘payishi, iqtisodiyotdagi talab yuqori darajada bo‘lishi kutiladi;

- yirik infrastrukturaviy (ichimlik, sug‘orish suvi, arzon uy-joy, yo‘llar, ko‘priklar, sanitar tozalash zonalari, ekologiyani yaxshilash) loyihalar ham davlat hisobiga amalga oshiriladi (ular tijorat banklari va boshqa investorlarga foyda istiqbollari aniq bo‘lmagani uchun qiziq emas);

- davlat mamlakatning energetika, oziq-ovqat sohasidagi suvereniteti, transport, logistika, eksport hajmi kabi sohalarga asosiy yo‘nalishlar (drayverlar) sifatida e‘tibor qaratadi;

- ijtimoiy sohada aholining yashash sharoitini yaxshilash (ayniqsa, periferiya va qishloqlarda), mahallalar kesimida maxsus taraqqiyot va tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari amalga oshiriladi. Aholining kam ta‘minlangan qatlamlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ijtimoiy yordam va “liftlar” tizimi ishlab chiqiladi va joriy etiladi.

Ushbu sohalardagi loyihalarning aksariyati davlat moliyasi asosida amalga oshirilgani tufayli davlat xarajatlarining o‘shishi yalpi ichki mahsulotning yuqoriroq darajada o‘shishi bilan, aylanmadagi pul hajmining keskin o‘shishi esa Markaziy bankning monetar siyosati samarasi bilan kompensatsiya qilib borildi. Ya‘ni, Markaziy bankning monetar siyosati davlatning asosiy investitsiya siyosatining komplementar (to‘ldiruvchi) qismi deb qaralgan edi. Amaliyotda bu komplementarlik teskari vazifani bajardi. Jumladan, valyuta bozorining erkinlashuvi, fiskal sohada oborot soliqlarining roli oshishi milliy valyutaga, oborot mablag‘lariga talabni ko‘tardi, Markaziy bank tomonidan o‘rta muddatga mo‘ljallangan (4–5 yil) inflyatsiyani ma‘lum belgilangan doirasida ushlab turishga qaratilgan amaliyotlari³ ishga tushirilib, ular pul bozorida munosabatlarni keskin o‘zgartirdi. Hukumat darajasida qabul qilingan qarorlarning fiskal va investitsion mohiyati (iqtisodiyot rivojlanishiga katta miqdorda pullarni jalb qilish siyosati) Markaziy bankning monetar cheklash amallari mohiyatiga borgan sari ko‘proq zid kela boshladi. Natijada monetar cheklash faqatgina Markaziy bank faoliyati va mas‘uliyati doirasida bo‘lgan instrumentlar bilangina amalga oshirildi:

- tijorat banklarining likvidligini ta‘minlash shiori ostida ularning kapitaliga va rezerv jamg‘armalariga bo‘lgan talablar keskin oshirildi va banklarning katta rezervlari Markaziy bank aktivlariga aylandi (Markaziy bank depozit siyosati tufayli aylanmadan chiqarildi). Markaziy bank tijorat banklarining amaldagi kredit portfeli foyda darajasini inobatga olgan holda bozorda depozitlar va qimmatli qog‘ozlar taklif qilib, tijorat banklarini hech qanday risksiz o‘rtacha va mo‘tadil daromadlarga qanoat qilishga o‘rgatdi;

- Markaziy bankning qayta moliyalash stavkalari ko‘tarildi va uning ortidan depozitlar va kreditlarning stavkalari keskin oshdi;

- Markaziy bank tomonidan kreditlarni kafolatlash, garov miqdori va miqyosini hisoblash, kreditlarni tasniflash talablari oshirildi.

Yangi Keynschilik nazariyasiga asoslangan siyosatni yuritish uchun davlat eng avvalo o‘z moliyaviy resurslari va makroiqtisodiy boshqaruv samarasiga tayanishi lozim edi. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash davlatning moliyaviy tizimi ustunlarini tashkil etuvchi beshta prinsipial manbaning hosil bo‘lishi va sarflanishidagi son va sifat o‘zgarishlariga bog‘liq bo‘lishi kerak edi, aynan:

- Davlat budjeti hajmi va uning asosiy maqsadlari, ichki tuzilishi;

- Markaziy bankning oltin-valyuta zaxirasi hajmi, ichki barqarorligi

- Davlatning boshqa suveren zaxira jamg‘armalari barqarorligi;

- Davlat banklarining moliyasi, uning barqarorligi (tuyg‘unligi va uyg‘unligi), aktiv-passivlari ichki tuzilishi va sifati;

- Davlat korxonalarining moliyasi, faoliyatining barqarorligi (ishlab chiqarish hajmlari, investitsiyalar, fiskal bosim va boshqalar).

3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори 13.09.2017 й., №ПҚ-3272

1-grafika.

2017-yildan so'ng davlat moliyaviy tizimining beshta asosiy manbalari dinamikasida juda katta o'zgarishlar yuz berdi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2017–2023-yillar davomida O'zbekistonda davlat konsolidatsiyalashgan budjetining xarajatlarini keskin oshgan. 2017-yilda xarajatlar 13,9 milliard AQSh dollari yoki yalpi ichki mahsulotning (YaIM) 22,7 foizini tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib ular 31,3 milliard dollarga yoki YaIMning 34,4 foiziga yetdi. Bu 230 foizdan ortiq o'sishni anglatadi. Shu bilan birga, YaIM hajmi ham sezilarli darajada o'sdi. 2017-yildagi 61,2 milliard dollarlik YaIM hajmi 2023-yilda 90,9 milliard dollarni tashkil qildi, bu esa 148,5 foiz o'sish demakdir (bu ko'rsatkich o'rtacha almashuv kursi bo'yicha hisoblangan). Biroq, davlat xarajatlarning keskin o'sishi iqtisodiyotga kirib kelayotgan xususiy va to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hajmiga deyarli ta'sir ko'rsatmadi. Aynan tahlil qilingan yillarda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar sof oqimi volatil holatda bo'lib, 2017-yildagi 1,8 milliard dollardan faqatgina 2,1 milliard dollargacha (16,7 foizga) o'sdi. Bu esa davlat xarajatlari va xususiy investitsiyalar o'rtasidagi bog'liqlikning yetarlicha ta'minlanmaganligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Аузан А. “Культурные коды экономики. Как ценности влияют на конкуренцию, демократию и благосостояние народа” – М.: АСТ, 2022. – 160 с. – ISBN 978-5-17-148122-3
2. Джо Стадвелл. “Азиатская модель управления. Удачи и провалы самого динамичного региона в мире.” <https://alpinabook.ru/catalog/book-aziatskaya-model-upravleniya/>
3. Abduqodirov A. “O'zbekiston iqtisodiyotida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yo'nalishlari”. Iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish jurnali, №2, 34–42-betlar.
4. Murray N.Rotbard: “Anatomy of the State”. <https://mises.org/library/book/anatomy-state>
5. Хуббим Улашев: “Макроиктисодий барқарорликнинг мамлакат миллий иқтисодиёти ривождаги ўрни” Iqtisodiyot Va ta'lim, 25(2), 10–14. Retrieved from <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/1483>
6. Rasulov A., Saidov Z. “Makroiqtisodiy siyosatni amalga oshirishda fiskal va monetar instrumentlarning o'zaro uyg'unligi”. O'zbekiston iqtisodiyoti va islohotlar, №4, 45–52-betlar.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

